

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI

Ergasheva Yulduz

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute Pedagogika fakulteti,
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4- bosqich 3BTs -guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17376959>

Annotatsiya: Maqolada o'qituvchilarning dars jarayonini sifatli, mahorat bilan olib borishlari, muvaffaqiyatli ishlashlari, o'quvchilarga sifatli bilim berishlari uchun, o'quv jarayoniga yangiliklardan, axborot texnologiyalardan foydalanish shart. Innovatsiyaning ta'lim-tarbiya ishida to'liq va aniq qo'llash uchun uning mohiyatini, mazmunini tushungan holda u orqali o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabatlarini optimallashtirishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, usul, bilim, o'zlashtirish, ijod, faollik, pedagogika, o'quvchi, ta'lim

Abstract: The article states that in order for teachers to conduct the lesson process qualitatively and skillfully, to work successfully, and to provide students with quality knowledge, it is necessary to use innovations and information technologies in the educational process. In order to fully and accurately apply innovation in educational work, it is necessary to understand its essence and content and optimize the relationship between the teacher and the student through it

Keywords: educational process, method, knowledge, mastery, creativity, activity, pedagogy, student, education

Аннотация: В статье утверждается, что для качественного и квалифицированного проведения урока, успешной работы и предоставления учащимся качественных знаний необходимо использовать инновации и информационные технологии в образовательном процессе. Для полного и точного применения инноваций в образовательной работе необходимо понимать их сущность и содержание, а также оптимизировать взаимоотношения между учителем и учащимся посредством их использования.

Ключевые слова: образовательный процесс, метод, знание, мастерство, творчество, деятельность, педагогика, учащийся, образование

Maktabdagi o'quv jarayonning sifati ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida o'qitishning usul va metodlari hal qiluvch ahamiyatga ega. Binobarin, ular bilimlarning ongli va chuqur o'zlashtirishda o'quvchilardan mustaqillik va ijodiy faollikning rivojlanishiga tasir ko'rsatadi. Pedagogika amaliyotida o'qitish usullari va metodlariga juda katta boylik to'plangan. Ularni tanlashda turli sharoitlar o'qitilayotgan fanning xarakteri bolalarning yosh xususiyatlari, oldingi tayyorgarlik darajasi va hokozalar hisobga olinadi. Burhoniddin Zarkujiyning fikricha, insonning bilish faoliyati bilmaslikdan bilishga qarab boradi. Aql - faol, ijodiy kuchdir, koinotni bilish qurolidir. Ammo dastlabki tajribasiz bilishning bo'lishi mumkin emas. Chunki umuminsoniy aql tushunchasi taqqoslash, kuzatish va tajriba yo'li bilan tarkib topadi. Inson hissiy idrokni boyitish bilangina o'zining bilimlarini oshira oladi. Shuning uchun ta'limda o'quvchilarning o'zidagi tajribaga tayangan metodlardan iloji boricha keng foydalanish kerak. Metodlar va usullarni tanlash o'qituvchi darsda hal qilishi mo'ljallangan masalaga bog'liq

bo'ladi. Chunonchi, yangi materialni bayon etishda bir xil metodlar qo'llansa, uni mustahkamlashda ikkinchi va mavzuni umumlashtirishda ya'nada boshqa xil metodlar qo'llanadi. Darsning turli bosqichlarida puxta o'ylash samarali usullar hamda metodlarni tanlash juda muhimdir.

O'qitish metodlarining juda ko'p turlari mavjud va ularning sonini aniqlab belgilab bo'lmaydi. Metodlar o'qitishning mantiqiy tomonlariga, komponentlari va vazifalariga asoslanib tasniflanadi. Maktabdagi o'qitish metodlarining yagona tasnifi yo'q. Tasnif tartib va tizimni vujudga keltiradi. Umumiy va muayyan, nazariy va amaliy, muhim va tasodifiy o'qitish metodlarini aniqlashga yordam beradi, shu orqali ulardan amaliyotda samaraliroq foydalanishga xizmat qiladi. Bugungi mavzudan nimalar o'rgandingiz? kabi savollarga har bir o'quvchi o'z javobini yozib, olib chiqadi va o'qib beradi. Bu mashg'ulotda ham o'quvchilarning o'tgan va yangi mavzu asosida olgan bilimlari aniqlanadi. Darsni chiroyli boshlashda samarali muloqot Fedbek berish bilan ham boshlash juda yaxshi natija beradi. Men shunday boshlayman. Salom aziz bolalarim, mening gul-u lolalarim. Hammangiz bor, omonmisiz, bugungi darsga tayyormisiz?. O'quvchilar: Aziz ustoz sog'-omonmiz, dars boshlashga biz tayyormiz. Juda yaxshi bolajonlar, bilishimcha, bugun hamma darsga tayyor. Adashmasam bugungi darsimizda hammangiz yuqori bal olishga oshiqmoqdasizlar kabi muloqotlar o'z samarasini bermoqda. Yaxshilarning ziynati bobidan savollar: 1-guruhga: Xushmuomalalik mavzusida 2-guruhga: Kulish madaniyati mavzusida Bunda o'quvchilar o'z bilganlari va donolar hikmatlari, mavzu-mazmuniga tayangan holda tezroq o'z g'oyalari bilan tog'larga chiqishga harakat qiladilar. Xulosa qilib aytganda, dars samaradorligiga erishishda ilg'or pedagogik texnologiya usullaridan foydalanishni tashkil etish, o'qituvchidan o'z ustida ishlash, intilish, innovatsion texnologiyalarni o'rganib, darslarda qo'llash, zamon talabiga munosib bo'lishga undaydi. "Innovatsiya - yangilik" so'zining qachon paydo bo'lganligi aniq bo'lmasa-da, bu tushuncha umumiy fanlarga, tabiiy fanlardan chiqib kelganligi haqida fikrlar mavjud. Innovatsiya jamiyat paydo bo'lishidan boshlab o'zgarib kelmoqda. Ba'zi pedagoglar innovatsiya so'zining tor ma'noda ta'limni takomillashtirish, zamonaviylashtirish, boshqalari unga kengroq tushuncha bermoqda. Ta'lim sohasidagi ayrim yangi tushunchalarning, islohot, o'qitishni zamonaviylashtirish, takomillashtirish, optimallashtirish kabilar bilan almashtirmoqdalar. O'zbekiston milliy ensiklopediyasida innovatsiya so'zi quyidagicha izohlanadi: "innovatsiya - inglizcha innovationas - kiritilgan yangilik, ixtiro bo'lib, ilmiy texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mahoratni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, faoliyat doiralarda qo'llanilishi" deb ko'rsatilgan.

"Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi o'quvchi faoliyatiga yangiliklar va o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi." Pedagoglarning muvaffaqiyatli ishlashlari, o'quvchilarga ta'lim berishlari uchun ta'lim jarayoniga yangiliklarni tatbiq etishni bilishlari shart. Shuning uchun innovatsiya yangilik atamasi ko'pchilikni e'tiborini tortdi. Innovatsiyaning ta'lim - tarbiya ishidan to'liq va aniq qo'llash uchun uning mazmunmohiyatini tushunib yetish lozim. Innovatsiya orqali o'qitish jarayoni o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabatlarini optimallashtiradi.

References:

1. Ishmuhamedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. - T., Nizomiy nomidagi TDPU, 2009.
2. Lafasov M. Jahon tarixi. (1918-2008). -T.: Turon-iqbol, 2011.
3. Ochilov M. «Yangi pedagogik texnologiyalar» /Qo'llanma. -Qarshi: Nasaf, 2000.
4. Fuzailova G.S, Rahmatullayeva O.R Tarix fanini kasbiy sohalarga yo'naltirib o'qitish metodikasi. Uslubiy qo'llanma. - T., TDPU, 2012. - 140 b.
5. Fuzailova G.S, Rahmatullayeva O.R Tarix fanidan o'quv qo'llanma. -T.:TDPU, 2012. - 200 b.
6. Usmonov Q., Sodiqov M. O'zbekiston tarixi (1917-1991 yillar). Akademik litsey va kasb-hunar kolejlari uchun darslik. -T.: Sharq, 2002, 2003, 2011.
7. Usmonov Q. O'zbekiston tarixi. Milliy istiqlol davri. Akademik litsey va kasb-hunar kolejlari uchun. -T.: O'qituvchi, 2003.